

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7502113>
УДК 517.518.8

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЁННЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ В РОССИИ

М.А. Польских,
студент 4 курса, напр. «Биотехнические системы и технологии»
А.А. Заворотний,
к.ф.-м.н., доц. кафедры физики и БМТ,
ФГБОУ ВО ЛГТУ,
г. Липецк

Аннотация: Методами статистического анализа исследовано влияние выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на формирование врождённых аномалий у детей в России. Установлено, что 70 % всех выявленных врождённых аномалий объясняется антропогенным загрязнением атмосферы, причём существенное влияние оказывают выбросы в атмосферу оксида углерода и аммиака.

Ключевые слова: врождённые аномалии, антропогенное загрязнение атмосферы, статистический анализ, корреляция

STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECT OF POLLUTANTS IN THE ATMOSPHERE ON THE FORMATION OF CONGENITAL ANOMALIES IN CHILDREN IN RUSSIA

М.А. Polskikh,
4th year student, direction "Biotechnical systems and technologies"
А.А. Zavorotny,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Assoc. Department of
Physics and BMT,
FGBOU VO LGTU,
Lipetsk

Annotation: The influence of pollutant emissions into the atmosphere on the formation of congenital anomalies in children in Russia was studied using statistical analysis methods. It has been established that 70 % of all detected congenital anomalies are explained by anthropogenic atmospheric pollution, and emissions of carbon monoxide and ammonia into the atmosphere have a significant impact.

Keywords: congenital anomalies, anthropogenic atmospheric pollution, statistical analysis, correlation

Среди факторов, оказывающих влияние на частоту пороков развития важным является антропогенное загрязнение атмосферы, масштаб которого стремительно увеличивается в последние годы, влияние очищающих атмосферу установок ситуацию в целом не меняет. Частота врождённых аномалий в настоящее время характеризуется динамическим увеличением во всём мире, в том числе и в России, что негативно влияет на генофонд и экономический потенциал нации.

Анализ научных статей показал, что ранее уже была исследована зависимость частоты формирования врождённых аномалий от антропогенных воздействий. Например, загрязнение окружающей среды и врождённые пороки развития [1]; изучение влияния атмосферных поллютантов на заболеваемость младенцев врождёнными аномалиями развития в Белгородской области [2]; эколого-гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха и состояния здоровья детского населения на территориях с развитой нефтяной отраслью [3]; влияние состояния экологии на здоровье человека [4]; антропогенное загрязнение воздушной среды и здоровье женщин репродуктивного возраста, имеющих детей с заболеванием ДЦП [5].

В большинстве случаев при изучении этого вопроса исследователи ограничиваются сравнением распространенности врожденных пороков развития в условно «чистых» и загрязненных территориях, в которых находятся преимущественно промышленные объекты с высоким выбросом загрязнителей в атмосферу, почву или воду.

Для определения причинно-следственных связей между воздействием загрязнителей атмосферы и распространённостью врождённых аномалий среди младенцев в настоящей работе был использован корреляционный анализ. Исходя из этого, была поставлена цель: исследовать с помощью методов математической статистики зависимость количества выбросов наиболее распространённых загрязняющих веществ в атмосферу и формирование врождённых аномалий у детей в целом по России, а также установить влияние по факторам загрязняющих веществ.

В качестве входных были использованы статистические данные (табл. 1) за 2001 – 2020 гг., а именно: врождённые аномалии и выбросы наиболее распространённых загрязняющих веществ (диоксида серы, оксида азота, оксида углерода и аммиака) в атмосферу стационарными и передвижными источниками [6].

Таблица 1 – Входные данные

Год	Врождённые аномалии, чел. на 100 тыс.	Выбросы в атмосферу всего тыс. тонн	Диоксид серы, тыс. тонн	Оксид азота, тыс. тонн	Оксид углерода тыс. тонн	аммиак тыс. тонн
2001	672,8	33291	5374	3280	16038	44
2002	805,7	33930	5108	3296	16923	45
2003	821,9	34652	5084	3377	17229	43
2004	864,9	35751	4895	3389	18413	44
2005	927,7	35835	4797	3527	18181	44
2006	992,1	35510	4904	3678	17438	56
2007	1088,4	35532	4709	3764	17485	56
2008	1195,3	33952	4675	3809	16299	62
2009	1191,1	32754	4512	3670	15632	63
2010	1178,6	32353	4512	3735	15363	70
2011	1202,4	32628	4462	3649	15840	70
2012	1182,7	32469	4431	3452	16119	81
2013	1157,7	32063	4306	3423	15782	82
2014	1154,8	31228	4131	3379	15517	87
2015	1096,1	31269	4197	3381	15530	94

2016	1087,7	31617	4110	3460	15862	96
2017	1044,4	32068	3794	3535	16169	101
2018	1040,7	32327	3703	3518	16596	97
2019	1047,8	22735	3714	2877	8607	117
2020	878,5	22228	3632	2864	8481	120

Для проведения статистического анализа был выбран программный статистический пакет *STATISTICA 12*, нашедший достаточную распространенность в научной среде.

На основе анализа данных, полученных с помощью команды *Descriptive statistics* было установлено, что распределение показателей врождённых аномалий (Y) соответствует нормальному (кривой Гаусса):

а) выборочное среднее, медиана и мода близки друг к другу: $\bar{y} = 1032$ чел, $Me(Y) = 1068$ чел, $Mo(Y) = 1030$ чел.;

б) «Правило трёх сигм» выполняется – вероятность попадания значения случайной величины X в интервал трех стандартных отклонений ($\sigma = 36$ чел.);

$$P(\bar{y} - 3\sigma < X < \bar{y} + 3\sigma) \approx 99,76 \% [7].$$

в) асимметрия и эксцесс близки к нулю: $A(Y) = -0,818$, $Ex(Y) = -0,229$.

Также было установлено, что распределение показателей выбросов в атмосферу (X) соответствует нормальному (кривой Гаусса):

а) выборочное среднее, медиана и мода близки друг к другу: $\bar{x} = 32209$ тыс. тонн, $Me(X) = 32548$ тыс. тонн, $Mo(X) = 32209$ тыс. тонн.;

б) «Правило трёх сигм» выполняется – вероятность попадания значения случайной величины X в интервал трех стандартных отклонений ($\sigma = 3648$ тыс. тонн) $P(\bar{x} - 3\sigma < X < \bar{x} + 3\sigma) \approx 99,76 \%$;

в) асимметрия и эксцесс близки к нулю: $A(X) = -1,993$, $Ex(X) = 0,046$.

Так как исследуемое распределение близко к нормальному закону, было проведено выравнивание вариационного ряда с использованием кривой нормального распределения (рис. 1) [7].

Рисунок 1 – Выравнивание вариационного ряда

На рисунке 1 серой линией показаны графические данные таблицы 1. Видно, что исследуемая зависимость имеет вид близкий к кривой Гаусса, поэтому на рисунке также представлена выравненная кривая (чёрная линия), отражающая теоретическую функциональную зависимость:

$$y = -4E - 0,9x^2 + 0,0006x - 14,952 \quad (1)$$

Рисунок 1 отражает факт расхождения теоретических и эмпирических данных. Поэтому была проведена проверка значимости этих расхождений по χ^2 – критерию Пирсона, результат показал, что они имеют случайный характер, так как $\chi^2 = 2576,7$, что больше критического значения, равного 31,4 [7].

Таким образом, по результатам исследования, можно утверждать, что существует однозначно выявленная зависимость, выражающаяся законом распределения, стремящимся к нормальному.

Для оценки силы влияния фактора количества выбросов наиболее распространённых загрязняющих веществ в атмосферу на формирование врождённых аномалий у детей было вычислено корреляционное отношение: $\eta = 0,7$, что показывает наличие высокой прямой связи согласно шкале Чеддока. Коэффициент корреляции $r_{xy} = 0,8$, что подтверждает зависимость исследуемых факторов друг от друга [7].

Проведенный анализ указывает на то, что помимо загрязнения атмосферы на формирование врождённых аномалий влияют и другие факторы. Большая часть 70 % всех выявленных врождённых аномалий объясняется загрязнением атмосферы в России, а на остальные 30 % приходятся другие факторы: наследственные хромосомные и генные мутации, алкоголизм и наркомания родителей, возраст родителей, воздействие ионизирующего облучения и т.д.

Для установления влияния выбросов в атмосферу по классам загрязняющих веществ на формирование врождённых аномалий был проведён многофакторный дисперсионный анализ при помощи команды *main effects ANOVA*. При этом независимыми переменными служили антропогенные загрязнители, а зависимой переменной – частота возникновения врождённых аномалий. Для оценки статистической значимости влияния факторов использовали *F*-критерий Фишера. Результаты многофакторного дисперсионного анализа установили существенное значение оксида углерода и аммиака ($F = 1337,870$ и $F = 839,779$, что больше критического значения равного 4,08 соответственно при $P > 0,05$) в возникновении большинства врождённых аномалий [8].

На основании полученных результатов, можно утверждать, что возникновение врождённых аномалий зависит от антропогенного загрязнения атмосферы, причём существенное влияние оказывают выбросы в атмосферу оксида углерода и аммиака. После выявления масштабов воздействия оксида углерода и аммиака на организм младенцев, государству и владельцам предприятий особое внимание следует уделить разработке мер по сокращению выбросов данных веществ в атмосферный воздух.

В дальнейшем планируется провести анализ установленной зависимости в динамике.

Список литературы

- [1] Иванов Н.М. Загрязнение окружающей среды и врождённые пороки развития человека / Н.М. Иванов // Интеграция образования. – 2019. № 2. 54-57 с.
- [2] Тверская А.В. Изучение влияния атмосферных поллютантов на заболеваемость новорожденных врожденными аномалиями развития в

Белгородской области / А.В. Тверская, И.Н. Верзилина // Научные ведомости. – 2018. № 41. 297-304 с.

[3] Бактыбаева З.Б. Эколого-гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха и состояния здоровья детского населения на территориях с развитой нефтяной отраслью / З.Б. Бактыбаева // Гигиена и санитария. – 2019. № 98. 949-955 с.

[4] Бывалец О.А. Влияние состояния экологии на здоровье человека / О.А. Бывалец // Вестник Челябинского государственного университета. – 2017. № 3. 33-37 с.

[5] Алексеева Г.Ю. Антропогенное загрязнение воздушной среды и здоровье женщин репродуктивного возраста, имеющих детей с заболеванием ДЦП / Г.Ю. Алексеева // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2020. № 10. 1646-1650 с.

[6] Здравоохранение / // Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт Москва: [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru>. (дата обращения: 20.10.2022).

[7] Громько Г.Л. Теория статистики. Практикум / Г.Л. Громько —Москва: ИНФРА-М, 2008. 240 с.

[8] Гашев С.Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в системе STATISTICA / С.Н. Гашев, Ф.Х. Бетляева, М.Ю. Лупинос. —Тюмень: Тюменский государственный университет, Юрайт, 2019. 208 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ivanov N.M. Environmental pollution and congenital malformations of human development / N.M. Ivanov // Education Integration. – 2019. No. 2. 54-57 p.

[2] Tverskaya A.V. Study of the influence of atmospheric pollutants on the incidence of newborns with congenital anomalies in the Belgorod region / A.V. Tverskaya, I.N. Verzilina // Scientific Bulletin. – 2018. No. 41. 297-304 p.

[3] Baktybaeva Z.B. Ecological and hygienic assessment of atmospheric air pollution and the state of health of the children's population in territories with a developed oil industry / Z.B. Baktybaeva // Hygiene and sanitation. – 2019. No. 98. 949-955 p.

[4] Byvalets O.A. Influence of the state of ecology on human health / O.A. Byvalets // Bulletin of the Chelyabinsk State University. – 2017. No. 3. 33-37 p.

[5] Alekseeva G.Yu. Anthropogenic air pollution and the health of women of reproductive age with children with cerebral palsy / G.Yu. Alekseev // Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. – 2020. No. 10. 1646-1650 p.

[6] Healthcare / // Federal State Statistics Service: official website Moscow: [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru>. (date of access: 20.10.2022).

[7] Gromyko G.L. The theory of statistics. Workshop / G.L. Gromyko – Moscow: INFRA-M, 2008. 240 p.

[8] Gashev S.N. Mathematical methods in biology: analysis of biological data in the STATISTICA system / S.N. Gashev, F.Kh. Betlyaeva, M.Yu. Lupinos. —Tyumen: Tyumen State University, Yurayt, 2019. 208 p.

© М.А. Польских, А.А. Заворотный, 2022

Поступила в редакцию 1.12.2022
Принята к публикации 22.12.2022

Для цитирования:

Польских М.А., Заворотный А.А. Статистический анализ влияния загрязняющих веществ в атмосфере на формирование врождённых аномалий у детей в России // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-4(24). С. 62-69. URL: <https://ip-journal.ru/>